

I dati FAIR: un confronto tra i dataset depositati su Zenodo e Dataverse UNIMI.

Dario Basset^{1*}, Margherita Criveller^{2*}, Laura Giovinazzi^{3*},
Carolina Manfredini^{4*}

*Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open
Science, Università degli studi di Milano*

19 giugno 2025

¹ <https://orcid.org/0009-0005-2320-0341>

² <https://orcid.org/0009-0000-0591-3077>

³ <https://orcid.org/0000-0001-7734-2349>

⁴ <https://orcid.org/0000-0003-3458-0405>

* Questi autori hanno contribuito egualmente al lavoro.

1. Introduzione	4
2. Metodologia	4
2.1 <i>Estrazione dei dati tramite OpenAIRE</i>	4
2.2 <i>La costruzione di indicatori</i>	5
2.3 <i>Creazione di programmi per la raccolta di informazioni</i>	7
3. Un confronto tra Dataverse UNIMI e Zenodo	8
3.1 <i>Scopi e contenuti dei repository</i>	8
3.2 <i>I diversi workflow</i>	9
3.3 <i>Funzioni di sistema e strumenti di fruizione del repository</i>	11
4. Risultati	15
4.1 <i>Risultati dell'analisi dei metadati</i>	15
4.2 <i>Analisi delle licenze assegnate</i>	19
4.3 <i>Visibility</i>	21
4.4 <i>I formati utilizzati</i>	22
4.5 <i>La FAIRness aumenta nel tempo?</i>	25
4.6 <i>Analisi delle corrispondenze Multiple (MCA)</i>	28
ALLEGATI	31

1. Introduzione

Il presente report confronta ed analizza il livello di *FAIRness* dei *dataset* caricati su Dataverse UNIMI e Zenodo da parte di ricercatori e ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano. L'intento è quello di evidenziare l'importanza dei principi FAIR nella gestione e condivisione dei dati della ricerca da parte della comunità scientifica d'Ateneo, sottolineando come la scelta del *repository* influenzi significativamente la qualità, l'accessibilità e il riutilizzo dei dati. Nel contesto europeo ed italiano, dove la gestione responsabile dei dati della ricerca è sempre più centrale nelle politiche di Open Science, questo confronto offre uno spunto critico per fotografare la situazione attuale così come si manifesta relativamente ad un ateneo di grandi dimensioni come UNIMI, nonché per restituire una riflessione sulle indicazioni utili da dare a ricercatori e ricercatrici. A tal proposito, si ricorda che Dataverse UNIMI è l'installazione locale del software sviluppato dall'Università di Harvard e messo a disposizione in open source; Zenodo, invece, è il repository promosso dalla Commissione Europea, sviluppato all'interno del programma europeo OpenAIRE e operato dal CERN. L'utilizzo di Zenodo è dunque raccomandato da parte della Commissione Europea in tutti quei casi in cui non sia disponibile un repository certificato. Sul piano nazionale, i ministeri e gli enti governativi seguono queste indicazioni, rimandando le pratiche per la gestione e condivisione dei dati della ricerca a quanto delineato dalla Commissione Europea.

2. Metodologia

L'analisi condotta in questo report si basa su un *corpus* iniziale di 1002 *dataset*, pubblicati tra il 2019 e i primi mesi del 2025 da ricercatori e ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano nei due *repository* in oggetto. Di seguito vengono illustrati i passaggi metodologici effettuati per arrivare all'analisi presentata nella sezione 4. I file tabellari contenenti i dati, nonché i codici e programmi sviluppati per verificare e replicare lo studio sono disponibili su Dataverse UNIMI, al seguente DOI: https://DOI.org/10.13130/RD_UNIMI/79YMHJ.

2.1 Estrazione dei dati tramite OpenAIRE

Il corpus di 1002 *dataset* è stato estrapolato in data 3 aprile 2025 utilizzando OpenAIRE EXPLORE⁵, una infrastruttura pubblica e aperta, accessibile da chiunque per navigare pubblicamente tra diversi output di ricerche – pubblicazioni, *dataset*, *software*, etc – e scaricarne le informazioni desiderate grazie all'utilizzo di una varietà di filtri. È possibile scaricare, ad esempio, tutti i *dataset* pubblicati da ricercatori e ricercatrici affiliati ad una specifica università in un dato periodo; obiettivo, questo, specifico del presente report. La *query* svolta su OpenAIRE EXPLORE per l'estrapolazione dei dati è stata, dunque, condotta applicando solamente i campi e filtri illustrati

⁵ All'URL: <https://explore.openaire.eu/>

sotto, tra i ben più numerosi a disposizione, al fine di ampliare al massimo la varietà dei risultati restituiti dalla piattaforma:

- **[searching Fields]** *Organization is:* **[terms]** *University of Milan (UNIMI)*
- **[Type]:** research data
- **[Document type]:** *dataset*
- **[Year range]:** 2019-2025
- **[Source]:** Dataverse UNIMI, Zenodo

Sono, queste, scelte legate alla necessità di effettuare un paragone tra i due repository principalmente utilizzati per il deposito e la condivisione dei dati della ricerca, ovvero Dataverse, adottato dall'Università degli Studi di Milano dal 2019, e Zenodo, promosso dalla Commissione Europea. Il *corpus* così estratto da OpenAIRE era costituito da 1002 *dataset* – rispettivamente 398 su Dataverse e 604 su Zenodo –, che sono stati ulteriormente sottoposti a un'operazione di pulizia e raffinamento: queste hanno portato, nello specifico, alla riduzione del loro numero totale a 935 – rispettivamente 368 per Dataverse UNIMI e 567 per Zenodo –, come indicato di seguito.

2.2. La costruzione di indicatori

A partire dagli elenchi restituiti da OpenAIRE, si è reso necessario trovare una modalità di confronto dei *dataset* depositati su Dataverse con quelli depositati su Zenodo, poiché i campi restituiti da OpenAIRE presentano un quadro parziale della FAIRness dei dati della ricerca. Per questo motivo, si è deciso di sviluppare indicatori volti ad individuare la presenza di caratteristiche essenziali per la FAIRness dei dati della ricerca.

Secondo quanto riconosciuto dalla comunità accademica, i principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable e Reusable*)⁶ rappresentano uno strumento essenziale per promuovere l'apertura e la condivisione responsabile, etica e legale dei dati di ricerca, supportando sia chi li pubblica sia chi li riutilizza nel migliorarne la qualità, che dipende tanto dal rigore scientifico quanto da una corretta gestione. I principi FAIR individuano infatti quattro attributi essenziali, caratterizzati da pratiche specifiche. La trovabilità (*Findability*) viene garantita da pratiche mirate di metadatazione, quali l'assegnazione di identificativi univoci e persistenti (PIDs) ad autori, organizzazioni, e oggetti digitali (i.e. *dataset* e pubblicazioni); l'utilizzo di *keywords* e l'inserimento di informazioni utili relative ai dati – impiego degli stessi in articoli accademici pubblicati o in fase di pubblicazione, data di raccolta e analisi dei dati, ente finanziatore, etc. L'accessibilità (*Accessibility*) riguarda, invece, quelle pratiche volte a facilitare l'accesso ai dati, quali l'utilizzo di licenze aperte oppure, nel caso di licenze restrittive, la spiegazione dei termini e delle procedure d'accesso messe a disposizione da chi pubblica i dati. Un secondo elemento di rilievo riguarda la pubblicità dei metadati, che devono essere sempre visibili ed accessibili anche quando i dati risultano chiusi, motivo per il quale è doppiamente importante garantire una metadatazione approfondita ai propri *dataset*. L'interoperabilità (*Interoperability*) è garantita dalla presenza di informazioni relative alla produzione dei dati della ricerca, tra cui un *readme file*. Questo svolge la funzione di “manuale d'uso” del

⁶ Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci. Data* 3:160018 (2016) <https://DOI.org/10.1038/sdata.2016.18>; v. altresì la spiegazione dei principi data dal progetto GoFAIR, all'URL: https://www.go-fair.org/wp-content/uploads/2022/01/FAIRPrinciples_overview.pdf.

pacchetto dati: spiega la struttura delle *directory* e dei file, descrive le variabili, documenta strumenti e passaggi di *pre-processing* ed elenca eventuali *software* necessari per svolgere la ricerca. In sua assenza la comprensione del *dataset* è affidata a congetture, con un impatto negativo sulla riproducibilità e, più in generale, sul potenziale di riuso scientifico. Inoltre, l'interoperabilità di un *dataset* è maggiore laddove l'autore o l'autrice dello stesso decide di pubblicare i dati di ricerca in formati di file aperti, ossia che non necessitino di privilegi – cioè pagamenti o licenze – per essere scaricati ed aperti sul proprio computer. Infine, il riutilizzo (*Reuse*) dei dati della ricerca viene amplificato attraverso l'assegnazione di licenze – azione che deve essere eseguita da chi deposita i dati –, essenziali per comprendere quali utilizzi vengono legalmente concessi da parte di chi detiene i diritti sui dati.

Ai fini della presente indagine, sulla base dei principi FAIR sono, pertanto, stati stabiliti parametri che tenessero in considerazione solo quei campi di metadati comuni tra i due *repository* in oggetto. In linea generale, la *FAIRness* è maggiore laddove vi è una compilazione di quanti più metadati possibili, fattore che dipende sia dai metadati messi a disposizione dai repository sia dalle azioni concrete dei ricercatori e delle ricercatrici. Da un punto di vista metodologico, si è deciso di inquadrare l'analisi stabilendo un criterio tanto semplice quanto utile: associando un valore positivo (1) a quei campi che sono stati compilati ed un valore nullo (0) ai campi rimasti vuoti per ognuno dei *dataset*, dunque utilizzando un sistema binario per valorizzare i metadati dei *dataset* pubblicati da ricercatori e ricercatrici UNIMI.

La tabella 1 presenta gli indicatori identificati per l'analisi qualitativa. La maggioranza degli indicatori si basa sul sistema binario (0-1) sopra descritto, volto a identificare la presenza dei metadati FAIR. L'indicatore *description* è definito tramite un numero minimo di parole individuato per attribuire un significato utile al *dataset*, ossia 20 parole. Spesso, infatti, ricercatori e ricercatrici inseriscono solamente poche parole in questo campo dei loro *dataset*, riducendone la comprensibilità del contenuto. Si è, così, deciso di associare un valore di 1 a quei *dataset* per cui il campo *description* contiene almeno 20 parole, e un valore nullo a *dataset* che non raggiungono questo *benchmark*. Tra gli altri, l'indicatore *format* è puramente descrittivo: l'obiettivo qui non è stato quello di associare un valore ma di individuarne la tipologia, restituendo così un quadro articolato sulle diversità di formati (v. paragrafo 4.4). La stessa *ratio* è stata applicata all'indicatore *year of publication*, che ha lo scopo di mettere in luce l'andamento delle variabili e dei comportamenti di ricercatori e ricercatrici UNIMI nel corso del tempo. Infine, l'indicatore *license* associa un valore 0 a quei *dataset* chiusi che contengono una motivazione, e un valore 1 a quei *dataset* che risultano immediatamente accessibili. Chiaramente, un *dataset* con una licenza ristretta ma una spiegazione sulle modalità di accesso è da considerarsi FAIR anche se è chiuso. La scelta del valore 0 è motivata dal fatto che i due repository forniscono modalità molto diverse per l'inserimento di spiegazioni sulle modalità di accesso e l'indicazione di un contatto cui rivolgersi per ottenere l'accesso. Si è dunque preferito evitare distorsioni applicando un valore nullo e spiegando le motivazioni di questa scelta.

Tabella 1. Lista di indicatori definiti per effettuare l'analisi comparata.

Indicatore	Descrizione della variabile	Estrazione		
		Quantità (y/n) ⁷	Presenza	Tipologia (y/n) ⁷
DOI	Indica la presenza di un <i>digital object identifier</i> associato al dataset	n	0-1	n
Author	Indica l'autore del dataset depositato	y	0-1	n
ORCID	Indica se è presente l'ORCID dell'autore	y	0-1	n
Related_pub	Indica se è stata citata la pubblicazione per cui sono stati utilizzati i dati	n	0-1	n
Visibility	Indica la scelta relativa alla chiusura dei dati caricati	n	0,5-1	n
Software	Indica il tipo di <i>software</i> necessario per utilizzare i dati	n	0-1	n
Readme file	Indica la presenza di un <i>readme</i> file allegato ai <i>dataset</i>	n	0-1	n
Format	Indica la tipologia di formato del/i file di dati caricato/i	n	n	y, formato
Description	Indica la descrizione del dataset	n	0-1	n
License	Indica se al dataset è stata applicata una licenza d'uso	n	0-1	y, licenza
Year of publication	Indica la data di pubblicazione del <i>dataset</i> sul <i>repository</i>	n	n	y, anno

2.3. Creazione di programmi per la raccolta di informazioni

Come accennato sopra, gli indicatori stabiliti sono stati alla base di un'analisi incentrata sul risultato aggregato, che riflette, per ogni *dataset* in ciascun repository, il grado di *FAIRness*. A tal fine, è stata essenziale la creazione di due programmi capaci di raccogliere gli indicatori ed associare i rispettivi valori. I programmi, FAIRplay e FinDOI sono stati sviluppati all'interno della Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science (PQPOS) da parte di Dario Basset. Entrambi i programmi sono stati sviluppati tramite il linguaggio Python e operano grazie ad informazioni raccolte via chiamate REST API verso Zenodo e Dataverse. Inoltre, entrambi hanno come *input* un elenco, uno per Dataverse UNIMI ed uno per Zenodo, in formato CSV: gli elenchi, appunto, dei *dataset* estrapolati da OpenAIRE. Similmente, l'*output* dei programmi è costituito da due file CSV contenenti gli indicatori, definiti a monte, per ogni *dataset* preso in considerazione. L'affidabilità dei programmi è stata testata diverse volte, andando ad eseguire diverse volte i *prompt* e migliorando gli *input*. Prima di ottenere i file di *output* è stata eseguita un'operazione di pulizia dei dati estrapolati da OpenAIRE, svolta grazie al programma FinDOI. FinDOI è stato essenziale per raccogliere i DOI dei *dataset* raccolti tramite OpenAIRE EXPLORE in maniera omogenea, eseguendo anche un ulteriore passaggio di verifica degli stessi. Quest'ultimo strumento, infatti, ha presentato alcune problematiche, ad esempio l'estrazione dei *dataset* non conteneva il DOI dei *dataset*, e presentavano una certa quantità di rumore, stimabile al 5% di tutti

⁷ Si vuole qui mostrare se per ogni indicatore si è deciso di rilevare la quantità o la presenza, o entrambi.

i *dataset*. Attraverso i test effettuati e l'analisi dei risultati restituiti dal programma, si ritiene che tale rumore possa essere dovuto a titoli non trovati correttamente e/o *dataset* depositati anche in altri *repository* e/o *dataset* cancellati. I passaggi eseguiti sono dunque i seguenti:

1. Raccolta di DOI mancanti tramite il programma FinDOI. Per ogni *repository*, il programma FinDOI ha dunque eseguito i seguenti passaggi:
 - lettura del file di *input* (ossia il file in CSV restituito da OpenAIRE *EXPLORE*), riga per riga;
 - mantenimento del DOI per le righe già contenenti i DOI, oppure ricerca dei DOI mancanti attraverso il titolo dei *dataset* con DOI mancanti, eseguita direttamente sui *repository* via REST API;
 - associazione dei DOI corrispondenti ai titoli dei *dataset*;
 - scrittura dei file CSV di output contenenti titolo e DOI del *dataset*.
2. Raccolta degli indicatori tramite il programma FAIRplay. Il programma FAIRplay ha consentito di raccogliere i dati utili per associare un valore ad ognuno degli indicatori definiti, una volta raccolti i DOI utili per l'estrazione dei metadati associati ad ogni *dataset* elencato nei file di *input*. Dunque, il programma FAIRplay ha eseguito i seguenti passaggi:
 - lettura del file di *input* ottenuto grazie al programma FinDOI, riga per riga;
 - esecuzione della chiamata specifica di ogni *dataset* elencato, ossia richiesta, ad entrambi i *repository*, dei metadati associati ad ogni *dataset*, in formato JavaScript Object Notation (JSON);
 - analisi dei dati restituiti, quindi valorizzazione di ogni indicatore già definito;
 - scrittura di un file CSV per ogni *repository*, contenente i dati rilevanti, per ogni indicatore definito, ai metadati presenti in ogni *dataset*. Sono questi due file tabellari su cui si è costituito il *corpus* principale su cui è stata basata l'analisi sotto descritta.

3. Un confronto tra Dataverse UNIMI e Zenodo

Nell'interrogarsi sulla FAIRness dei *dataset* depositati nei due *repository* e effettuare una disamina sui metadati da definire come indicatori utili all'analisi, sono apparse evidenti alcune differenze sostanziali tra Dataverse e Zenodo. Sono, queste, differenze che riguardano lo scopo dei due *repository*, i loro contenuti, il sistema di validazione, nonché gli strumenti di utilizzo e fruizione, che consentono di delineare un primo confronto tra le due piattaforme.

3.1. Scopi e contenuti dei repository

È innanzitutto da rilevare come una discrepanza concreta tra Dataverse UNIMI e Zenodo sia il loro scopo: il primo è dedicato espressamente alla preservazione e condivisione dei soli dati della ricerca prodotti da ricercatori e ricercatrici, di qualsiasi dominio disciplinare, affiliati all'Università degli Studi di Milano (o che collaborino in progetti esterni, in cui almeno un membro del gruppo di ricerca sia affiliato/a UNIMI); il secondo, invece, permette di archiviare e rendere disponibile qualsiasi tipologia di prodotto della ricerca, di qualunque dominio disciplinare, in tutto il mondo.

Innegabile è che il vantaggio di avere un repository *catch-all* come Zenodo risieda nella sua notevole apertura, che garantisce che il suo impiego non sia riservato a un solo ente finanziatore, una sola istituzione, un unico paese, o una specifica disciplina⁸. Tuttavia, ciò implica che i contenuti disponibili sulla piattaforma siano molto diversificati: troviamo depositati dati della ricerca, presentazioni a convegni, *poster*, *report* (tra cui quello qui proposto), *preprint*, o altro. Tale caratteristica favorisce una cultura dell'accessibilità, dando la medesima rilevanza a ognuna delle variegate tipologie di *output* della ricerca scientifica. D'altro canto, la presenza di questi contenuti non uniformi rende necessaria una gestione accurata e costante, sempre nel rispetto dei principi FAIR, ma in modo diversificato per ognuna delle differenti tipologie presenti. In particolare, la gestione dei metadati dei *dataset* (che sono contenitori dei dati prodotti dalla ricerca) richiede attenzioni diverse rispetto a quelle per i metadati di altri prodotti scientifici.

3.2. I diversi workflow

Non solo la destinazione d'uso di Dataverse, ma anche il *workflow* adottato ne determina una gestione più attenta e raffinata rispetto a Zenodo. Difatti, per depositare un *dataset* su Zenodo, è sufficiente definire un proprio *account* e poi caricare i dati, indicando se inserire il *dataset* in una *Community* specifica o meno. È, questa, un'area condivisa tra più utenti, che permette di inserire i prodotti scientifici di progetti, istituzioni, domini di ricerca, conferenze e altro in un unico spazio dedicato. Quando un *dataset* viene inserito all'interno di una *Community*, dunque, il creatore e curatore dello spazio può accettare il *record* depositato; alternativamente il *dataset* viene pubblicato direttamente dall'utente, cliccando "Publish" (Figura 1).

Diversamente, il flusso di lavoro in Dataverse UNIMI è, in primo luogo, caratterizzato da una notevole collaborazione tra l'utente e il gruppo di supporto – formato da tre *data stewards* (idealmente una per ogni area disciplinare), che sono responsabili della gestione quotidiana del repository, e da un *repository manager*, incaricato della gestione e implementazione tecnica⁹. In secondo luogo, il *workflow* è incentrato su un sistema di validazione dei contenuti prima della pubblicazione (Figura 1). È un sistema, questo, che prevede che l'utente registri il proprio *account* per poi chiedere al gruppo di supporto l'apertura di un dataverse (ossia uno spazio personale, di progetto o di laboratorio) all'interno del dataverse del proprio dipartimento di afferenza. Una volta aperto lo spazio e associati i permessi, l'utente può creare sotto-dataverse (ossia sottocartelle) e organizzare la propria area in modo gerarchico, secondo una struttura ad albero, procedendo alla creazione dei *dataset* in autonomia. Una volta pronto per la pubblicazione, l'utente sottomette il *dataset* alla revisione del gruppo di supporto: le *data stewards* verificano l'attinenza ai principi FAIR dei file di dati, così come il loro formato e la ricchezza della metadattazione, dopo di che procedono alla pubblicazione del *dataset* oppure richiedono di apportare modifiche.

⁸ Si tiene, qui, a sottolineare che Zenodo è il *repository* suggerito dalla Commissione Europea per qualunque tipologia di prodotto della ricerca, qualunque sia lo scopo e la fonte di finanziamento. La Commissione stessa mette, però, a disposizione piattaforme specifiche (come CORDIS e il portale ORE-Open Research Europe) per la condivisione dei dati e la pubblicazione di prodotti da progetti di ricerca finanziati con fondi europei.

⁹ È opportuno evidenziare come a queste quattro figure sia da aggiungere anche uno *steering committee* (composto dal responsabile dell'ufficio qualità dei dati sulla ricerca e dalla dirigente della Direzione PQPOS), che viene interpellato nel caso di situazioni di complessa risoluzione.

Figura 1. Confronto sui workflow di Zenodo e di Dataverse UNIMI.

Questo sistema di validazione è stato adottato a gennaio 2024, momento a partire dal quale a tutti gli utenti del *repository* d'Ateneo è stato assegnato il ruolo di *manager* e non più di *admin*. La definizione di questo nuovo ruolo ha permesso una verifica della *FAIRness* dei *dataset* depositati prima della loro pubblicazione, senza in tal modo limitare la libertà d'azione dei ricercatori e delle ricercatrici, che possono lavorare in piena autonomia sull'organizzazione dei loro *dataset*. Questo *workflow* ha migliorato il sistema di monitoraggio precedentemente adottato, che avveniva solo successivamente alla pubblicazione dei *dataset* e meno capillarmente.

Se quindi i tempi di pubblicazione dei *dataset* su Dataverse UNIMI sono meno immediati (sebbene contenuti) rispetto a quelli impiegati su Zenodo, questi sono necessari per garantire la coerenza con i principi FAIR. Lungi dal porre un controllo o uno sbarramento alle azioni di ricercatori e ricercatrici, il *workflow* adottato nel *repository* d'Ateneo si configura come un elemento atto a supportarli con strumenti e indicazioni utili. La qualità del sistema di validazione ha trovato riscontri di rilievo tanto nell'aumento esponenziale del numero dei *download* dei dati – che, pertanto, devono essere stati percepiti come di maggiore qualità e utilità – e nell'ottenimento della certificazione *CoreTrustSeal*¹⁰. Si tratta di una certificazione internazionale che attesta la qualità, sostenibilità e affidabilità per gli archivi digitali di dati. Significativamente, Dataverse UNIMI è il primo *repository* di un'università italiana a ottenerla, diventando un *trusted repository* che risponde ai requisiti fissati dai bandi internazionali. Questo elemento è sì una richiesta degli enti finanziatori, ma anche una necessità; ossia quella di garantire ai propri ricercatori e ricercatrici una piattaforma affidabile, con garanzie di sostenibilità nel tempo, conformità agli standard internazionali in materia di misure di sicurezza e preservazione dei dati (tutti fattori, questi, garantiti anche da Zenodo, proprio in virtù della sua promozione da parte della Commissione Europea), nonché un sistema di monitoraggio della qualità e un servizio di supporto di livello (queste, sì, caratteristiche uniche del *repository* d'Ateneo).

Il supporto fornito dalle *data stewards* è articolato anche via contatti e-mail, colloqui online dedicati, corsi di formazione a cadenza mensile – introdotti nel 2022, ma implementati nel 2024 –, *workshop*

¹⁰ v. il sito web di riferimento: <https://www.coretrustseal.org/>; e il *record* relativo alla certificazione ottenuta da Dataverse UNIMI: <https://DOI.org/10.34894/F1XDX5>.

pratico-disciplinari e seminari organizzati su richiesta di singoli dipartimenti e gruppi di ricerca. A sostenere questo impegno sono anche la guida breve all'utilizzo del repository¹¹ e un sito dedicato alla gestione dei dati della ricerca, con approfondimenti e linee guida specifiche periodicamente aggiornate¹². Anche Zenodo ha una pagina di supporto molto articolata¹³, contenente documenti e guide su vari aspetti relativi all'utilizzo della piattaforma, e presenta, altresì, un *form* per contattare i suoi gestori in caso di necessità. Ciononostante, il supporto nell'uso e nella fruizione dei due *repository* si incardina su una differenza sostanziale che rappresenta un notevole punto di forza a favore del *repository* istituzionale UNIMI: la presenza di un gruppo di lavoro dedicato, che lavora in sede e gestisce la piattaforma e le comunicazioni su base quotidiana, strutturato e in continua formazione, nonché con competenze tecnico-disciplinari e accademiche specifiche, come quello dipendente dalla Direzione PQPOS.

3.3. Funzioni di sistema e strumenti di fruizione del repository

Significativo è, poi, sottolineare come esistano elementi condivisi tra i due repository sul piano delle funzioni di sistema (i.e. assegnazione di DOI e adozione del medesimo schema standard di metadati), di indicizzazione e di strumenti di ricerca (Allegato 1), così come sul piano del caricamento e della gestione dei file di dati (Allegato 2). Stanti tali caratteristiche comuni, la differente destinazione d'uso dei due *repository* e il sistema di validazione di Dataverse UNIMI trovano riscontri di rilievo nella metadattazione, e in importanti funzioni d'utilizzo e di fruizione, quali la visibilità del *dataset*, la definizione di termini di accesso e utilizzo, e il *versioning*.

Come già ricordato, al fatto che Dataverse è un *repository* dedicato ai dati della ricerca consegue direttamente la presenza di un numero più elevato di metadati specificatamente relativi ai dati, assenti, invece, su Zenodo. La piattaforma promossa dalla Commissione Europea, difatti, propone metadati più generali e meno raffinati, destinati a una maggiore varietà di prodotti della ricerca (Allegato 3). Alle volte, questo può generare degli equivoci su quali campi compilare e in che modo: per esempio, nel *repository* d'Ateneo, per inserire il riferimento al *software* utilizzato per l'analisi dei dati è presente il metadato *Software*; in Zenodo, invece, sono presenti due campi distinti e non relazionati: il campo *Software – Programming code* (che permette di indicare l'URL al quale trovare il *software* usato) e il campo *Version* (che permette di indicare la sua versione). Peraltro, in alcuni casi si è riscontrato che tale riferimento è stato inserito nel metadato *Related works* sotto la dicitura *Software*, sottolineando la mancanza di un programma di azione univoco e di un'azione regolatrice, come quella operata dalle *data stewards*. Analogamente, per indicare la pubblicazione scientifica correlata ai dati, su Dataverse è sufficiente indicarne citazione bibliografica e relativo identificativo persistente (i.e. DOI o *handle*) nel metadato *Related publication*; su Zenodo, invece, troviamo il metadato *Related works*, compilabile in modo non univoco con l'indicazione di molti materiali differenti (tra cui *dataset*, *event*, diverse tipologie di *image*, *lesson*, *other*, *physical object*, *presentation*, *poster*, diverse tipologie di *publication*, *software*, *workflow*.) Troviamo, qui, l'indicazione dell'identificativo persistente associato, nonché il tipo di relazione esistente tra i due record (*is identical to*, *is cited by*, *is variant form of*, *etc*), ma è assente lo spazio per la citazione bibliografica dell'articolo correlato. Così

¹¹ Disponibile in inglese all'URL: <https://guides.dataverse.org/en/6.3/user/>; e in italiano all'URL: https://rdm.unimi.it/wp-content/uploads/2024/12/guida_breve_a_dataverse_completa.pdf.

¹² All'URL: <https://rdm.unimi.it/>.

¹³ All'URL: <https://help.zenodo.org/>.

facendo, all'interno di questo campo sono presenti sia articoli correlati, ma anche altri prodotti della ricerca. L'ambiguità generata da questo sistema si deduce dalla presenza di riferimenti alla pubblicazione correlata, anche, nel campo *References*, che fa, invece, riferimento alle fonti e agli articoli citati nei lavori di ricerca.

Il supporto disponibile per chi deposita i dati su Dataverse UNIMI permette di garantire non solo una chiarezza dei metadati, ma anche un loro ricchezza, coerenza e uniformità. Accanto a quei campi di metadati definiti come obbligatori dal sistema (v. ancora Allegato 3) per Dataverse UNIMI è stato definito un set minimo di metadati, la cui presenza viene controllata sia nel momento in cui il *dataset* è sottoposto a revisione (in cui, eventualmente, la compilazione viene richiesta), sia durante una revisione complessiva e semi-automatizzata dei dati e metadati depositati, che viene effettuata dalle *data stewards* su base annuale. La tabella 2 presenta il set minimo di metadati richiesti: alcuni campi (i.e. *Data Type, Software, Date of Collection*) sono presenti solo nella piattaforma dataverse e sono specifici per la descrizione delle modalità di raccolta e analisi dei dati; la compilazione di altri campi (i.e. *Notes, Funding Information, Contributors*) viene, invece, richiesta in seguito a verifiche sulle peculiarità specifiche che dipendono dal *dataset* e/o dal progetto. Infine, vi sono campi obbligatoriamente richiesti dal sistema, la cui compilazione viene armonizzata tramite il sistema di validazione e sulla base della documentazione predisposta. È, questo, il caso del campo *Title* – che deve essere conforme alle linee guida¹⁴ atte a rendere le intitolazioni dei *dataset* omogenee e di facile riconoscimento –, del campo *Description* – che deve essere compilato in maniera esaustiva e riferita al *dataset* (e non essere la semplice copia dell'*abstract* della pubblicazione scientifica correlata) –, e della presenza dei campi *Keywords* e ORCID di autori e autrici del *dataset* – che vengono sempre richiesti –, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 2. Confronto tra Dataverse UNIMI e Zenodo sul set minimo di metadati compilabili.

n	Campo	Presente in Dataverse UNIMI	Presente in Zenodo	Commento
1	<i>Title</i>	SI – mandatory	SI – mandatory	Su Dataverse le linee guida consentono di armonizzare le intitolazioni dei <i>dataset</i> , in modo che siano subito riconoscibili come dati correlati ad una pubblicazione (“Replication data for”), dati di lavoro (“Work data for”) o altro (e.g. “Deliverables”); diversamente, su Zenodo la scelta del titolo è a discrezione dell’utente: si trovano titoli di <i>dataset</i> uguali a quello della pubblicazione correlata, titoli incompleti o poco comprensibili (e.g. “Data for publication”).
2	<i>Authors</i>	SI – mandatory	SI – mandatory	Su Dataverse solo nome e cognome sono obbligatori; su Zenodo solo il cognome. Su nessuno dei due <i>repository</i> l’indicazione dell’affiliazione e dell’ORCID è obbligatoria, ma le <i>data stewards</i> ne controllano la loro presenza.
3	<i>Contributors</i>	SI	SI	Su entrambi i <i>repository</i> è possibile scegliere tra il medesimo elenco di ruoli (e.g. <i>data collector, data curator, WP leader</i> , etc) da associare ai nominativi. Pur non essendo un campo obbligatorio, nel caso di progetti partecipativi e con più

¹⁴ All’URL: <https://rdm.unimi.it/structure/>

				beneficiari, le <i>data stewards</i> richiedono la loro presenza in Dataverse
4	<i>Description</i>	SI – mandatory	SI	Su Dataverse, le <i>data stewards</i> controllano che la descrizione sia conforme al <i>dataset</i> , che indichi il suo scopo, come è stato costruito, le relazioni tra i file, le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati. Su Zenodo, invece, il campo è compilabile a discrezione dell'utente: si trovano descrizioni uguali al titolo del <i>dataset</i> , incomplete, mancanti o uguali all' <i>abstract</i> della pubblicazione correlata (e, quindi, non specifiche per la comprensione della strutturazione del <i>dataset</i>)
5	<i>Subject</i>	SI – mandatory	SI	Su Zenodo questo campo è unito a <i>Keyword</i> , su Dataverse sono separati.
6	<i>Keywords</i>	SI	SI	Su Zenodo questo campo è unito a <i>Subject</i> , su Dataverse sono separati. Inoltre, le <i>data stewards</i> controllano che le <i>keywords</i> siano sempre presenti ed è anche possibile associarvi i vocabolari controllati disciplinari di riferimento.
7	<i>Funding information</i>	SI	SI	Il metadato è disponibile su entrambi i <i>repository</i> , ma su Dataverse, nel caso di progetti finanziati, le <i>data stewards</i> ne controllano la presenza.
8	<i>Related publication</i>	SI	NO	Su Dataverse, è possibile indicare la citazione completa e l'identificativo persistente associativi: le <i>data stewards</i> controllano che entrambe le informazioni siano presenti nel caso di <i>dataset</i> correlati a pubblicazioni scientifiche. Esistono, poi, altri due metadati separati chiamati <i>Related material</i> e <i>Related dataset</i> , la cui compilazione viene – alle volte – richiesta, sulla base della specificità del <i>dataset</i> . Su Zenodo esiste il metadato chiamato <i>Related works</i> in cui è possibile indicare materiali differenti: si tratta di un campo meno specifico per i dati e più per altri prodotti della ricerca.
9	<i>Software</i>	SI	SI	Su Dataverse è possibile indicare il nome del <i>software</i> usato per creare il <i>dataset</i> e della sua versione: le <i>data stewards</i> controllano che questa informazione sia sempre presente per garantire interoperabilità e riuso. Su Zenodo, si può indicare l'URL dove il <i>software</i> è stato depositato oppure, in un altro metadato chiamato <i>Version</i> , si può indicare la versione del <i>software</i> usato; o, ancora, indicare in <i>Related works</i> il riferimento al <i>software</i> , creando un po' di ambiguità tra i vari campi.
10	<i>Notes</i>	SI	NO	Su Dataverse, le <i>data stewards</i> invitano a compilare questo campo con indicazioni dalla varia natura (e.g. formato dei file depositati nel <i>dataset</i> e come aprirli se proprietari); uno spazio del genere su Zenodo non sembra essere presente.
11	<i>Data Type</i>	SI	NO	Campo specifico per i dati: le <i>data stewards</i> suggeriscono sempre di compilarlo per rendere immediatamente comprensibile che tipo di dati sono contenuti nel <i>dataset</i> .
12	<i>Date of collection</i>	SI	NO	Campo specifico per i dati: le <i>data stewards</i> suggeriscono sempre di compilarlo. Diversamente, su Zenodo è possibile compilare il metadato <i>Dates</i> con l'indicazione delle date di accettazione, ritiro, sottomissione, aggiornamento, etc (specifico per le pubblicazioni, più che per i dati)

Passando all'assegnazione di licenze e ai termini di accesso ai *dataset*, è da rilevare che poche – ma consistenti – sono le differenze tra i due *repository* (Allegato 4). In particolare, entrambi forniscono la possibilità di scegliere tra un pacchetto di varie licenze o assegnarne una *custom* al proprio *dataset*, ma solo nel Dataverse d'Ateneo è obbligatorio inserire sempre una licenza; fattore, questo, che segnala una mancata attenzione da parte di Zenodo a un elemento così importante come quello che determina il riuso dei dati legalmente concessi. Inoltre, quando si sceglie di chiudere l'accesso ai propri dati, su entrambi i *repository* è possibile visualizzare i metadati associati, che rimarranno sempre aperti; tuttavia, in questo caso, su Zenodo non è possibile visualizzare il numero e la tipologia di file sottoposti a restrizioni e/o chiusura, limitando la comprensione degli stessi. Funzionalità del tutto specifica di Dataverse UNIMI è, peraltro, la possibilità di chiudere l'accesso ad un numero selezionato di file, consentendo di limitare le restrizioni d'accesso solo a quei casi in cui è strettamente necessario, coerentemente con il principio *'as open as possible, as closed as necessary'*. Inoltre, nel caso in cui si chiuda l'accesso a un *dataset*, nel *repository* d'Ateneo è l'utente che può definire in autonomia le condizioni a cui concederlo; Zenodo, invece, definisce automaticamente tali termini senza possibilità di personalizzazione a seconda del caso specifico. Il lavoro delle *data stewards* di UNIMI consiste, difatti, anche nella verifica dell'effettiva spiegazione dei termini di accesso per quei *dataset* con restrizioni limitate nel tempo – perché sottoposti a embargo o a brevetto, o perché in attesa della pubblicazione dell'articolo scientifico correlato –, verificando anche la successiva apertura dei dati alla conclusione del periodo di chiusura indicato. Un'altra funzione del tutto specifica di Dataverse UNIMI è la possibilità di definire un *Guestbook* (v. ancora Allegato 4). Si tratta di un comando che consente di tenere traccia di tutti coloro che stanno visionando un certo *dataset* – che rimane comunque ad accesso aperto – e scaricando i file collegati, tramite la definizione di domande circa l'identità e le motivazioni degli utenti ri-utilizzatori del *dataset*; una funzione, questa, che, lungi dal porre una restrizione, è atta a garantire l'apertura dei dati in modo sicuro e controllato¹⁵.

Infine, un'ultima e significativa discrepanza tra i due *repository* riguarda il *versioning* dei *dataset* (Tabella 3). Si tratta di quella funzione – comune sia a Dataverse UNIMI sia a Zenodo – per cui il software su cui è basata la piattaforma tiene traccia di tutte le modifiche apportate ai *dataset*, rendendo dunque visibili le differenti versioni generate sulla base di tali cambiamenti e assicurando la trasparenza e integrità ai processi di deposito e modifica dei dati e dei metadati. Tuttavia, su Zenodo sono tracciate – e rese disponibili in una nuova versione – solamente le modifiche attuate sui file di dati; Dataverse, invece, traccia anche i minimi cambiamenti operati a livello di metadati, registrando, altresì, il nominativo di chi ha effettuato la modifica e permettendo di effettuare un confronto tra le differenti versioni, garantendo così la massima trasparenza.

¹⁵ È opportuno rilevare che per i *dataset* ad accesso ristretto Zenodo consente di definire se l'accesso può essere richiesto da utenti registrati o da *guest* (v. <https://help.zenodo.org/docs/share/access-requests/request-access/>); per *dataset* ad accesso aperto, invece, il sistema tiene traccia in automatico dei visitatori, a cui viene assegnato un ID anonimo (v. <https://zenodo.org/help/statistics>); una funzione, questa, che quindi non sembra essere assimilabile a quella del *Guestbook* di Dataverse.

Tabella 3. Confronto tra Dataverse UNIMI e Zenodo sul sistema di versioning

n.	Campo	Presente in Dataverse UNIMI	Presente in Zenodo	Commento
1	Visibilità delle versioni	SI – default	SI – default	In entrambi i <i>repository</i> tutte le versioni di un singolo <i>dataset</i> sono sempre visibili.
2	Confronto tra le versioni	SI – default	NO	Solo su Dataverse è presente una funzione che permette di generare un confronto tra una versione e l'altra
3	Minor version (e.g. 1.1.)	SI – default	NO	Su Zenodo le modifiche ai metadati non vengono tracciate; diversamente su Dataverse il sistema tiene traccia di tutte le minime modifiche che vengono fatte ai metadati e registra il nominativo di chi ha effettuato la modifica
4	Major version (e.g. 2.0)	SI – default	SI – default	In entrambi i <i>repository</i> il sistema tiene traccia delle modifiche effettuate sui file di dati, ma solo su Dataverse viene registrato anche il nominativo di chi ha effettuato la modifica

Per argomentare ulteriormente le questioni sopra riportate, è necessario rilevare come la presente disamina sia stata incentrata su caratteristiche derivanti dal confronto generale e non analitico tra i due *repository*, per il quale si rimanda all'analisi comparativa riportata nella sezione seguente.

4. Risultati

Dei 935, l'indagine prende in esame 885 *dataset*: 365 depositati nel Dataverse istituzionale dell'Università degli Studi di Milano e 520 caricati da ricercatori dello stesso Ateneo su Zenodo. La discrepanza tra i dataset estratti e quelli analizzati si deve al fatto che sono presi in esame sono quelli pubblicati su entrambi i *repository* tra gli anni 2019 e 2024, arco temporale che coincide con l'avvio del Dataverse d'Ateneo (2019) e abbraccia quindi l'intera fase di maturazione delle pratiche di *data sharing*.

Il profilo che ne emerge è eterogeneo. Queste differenze iniziali delimitano il campo delle analisi successive: si valuterà come la qualità dei metadati e la scelta dei formati si distribuiscano fra i due *repository* e nel tempo; si esaminerà se le iniziative di formazione avviate dall'Ateneo nel 2022 e implementate nel 2024 con l'arrivo delle *data stewards* abbiano inciso sulla FAIRness dei depositi. Le sezioni che seguono illustrano i risultati di tali approfondimenti, dapprima con analisi descrittive e temporali; quindi, con l'applicazione di tecniche multivariate che sintetizzano la distanza fra le pratiche di condivisione adottate nei due ambienti.

4.1. Risultati dell'analisi dei metadati

Su Dataverse si osserva una copertura completa del nome dell'autore (*author*), del DOI e della licenza, ciascuno presente in tutti i 365 depositi (100 %). La descrizione (*description*) è fornita nel

53,2 % dei casi (194/365), mentre l'identificativo ORCID compare nel 42,2 % dei depositi (154/365). L'informazione di accompagnamento su *readme* e *related publication* (*related_pub*) è meno frequente, rispettivamente nel 26,6 % (97/365) e nel 73,4 % (268/365) dei casi, e l'attributo “*software*” risulta presente soltanto nel 6,3 % dei depositi (23/365). Per quanto concerne l'apertura (*visibility*), il 77,5 % dei *dataset* è reso pubblicamente accessibile (283/365), mentre il rimanente 22,5 % è chiuso con motivazione.

Su Zenodo *author* e DOI rimangono metadati universali (100 %), ma la *licenza* è indicata in meno della metà dei depositi (47,3 %, 246/520). La *descrizione* raggiunge un'alta copertura (88,7 %, 461/520), e l'ORCID è presente nel 43,3 % dei casi (225/520), valori lievemente superiori a quelli di Dataverse per questi due elementi informativi. Gli elementi meno diffusi sono *readme* (4,8 %, 25/520) e *related publication* (16,2 %, 84/520), mentre la voce *software* è completamente assente (0/520). In merito alla *visibilità*, il 39,8 % dei depositi è aperto (207/520) e il 60,2 % è chiuso con motivazione (313/520).

Tabella 4. Conteggio delle osservazioni con metadato presente (1) e assente (0) per ciascuna variabile binaria nel repository Dataverse ($n = 365$)

Metadato	(1)	(0)
author	365	0
description	194	171
DOI	365	0
license	365	0
ORCID	154	211
readme	97	268
related_pub	268	97
software	23	342
visibility	283	82

Tabella 5. Conteggio delle osservazioni con metadato presente (1) e assente (0) per ciascuna variabile binaria nel repository Zenodo ($n = 520$)

Metadato	(1)	(0)
author	520	0
description	461	59
DOI	520	0
license	246	274
ORCID	225	295
readme	25	495
related_pub	84	436
software	0	520
visibility	207	313

Il confronto tra i due *repository* (Tabelle 4 e 5) evidenzia che, sebbene entrambi garantiscano sistematicamente autore e DOI, Dataverse offre una copertura più ampia per licenze e documentazione *software* (100 % vs 47 % per *licenza*; 6 % vs 0 % per *software*) nonché una maggiore diffusione *readme file* (27 % vs 5 %). Zenodo, al contrario, mostra una maggiore presenza di *descrizioni* e ORCID. Si deve tenere presente che la *descrizione* in Dataverse è controllata dal lavoro delle *data stewards* – come sopra accennato – che assicura una descrizione afferente al *dataset* e non, per esempio, alla pubblicazione. Sul fronte della *visibility*, Dataverse propone una percentuale di *dataset* aperti quasi doppia rispetto a Zenodo (77,5 % vs 39,8 %), suggerendo politiche di accesso più trasparenti e prediligendo la condivisione dei metadati. In sintesi, Dataverse eccelle nella completezza formale (*license, readme, related publication*) e nell’apertura dei *dataset*, mentre Zenodo si distingue per una migliore diffusione delle descrizioni. Entrambi i *repository* condividono l’adozione universale di *author* e DOI, ma mostrano entrambi una minore presenza di documentazione *software* e all’identificativo ORCID.

Tabella 6. Percentuale di completezza dei metadati nei repository Dataverse (n = 365) e Zenodo (n = 520).

Metadato	Dataverse (%)	Zenodo (%)
author	100.0	100.0
description	53.2	88.7
DOI	100.0	100.0
license	100.0	47.3
ORCID	42.2	43.3
readme	26.6	4.8
related_pub	73.4	16.2
software	6.3	0.0
visibility	77.5	39.8

Figura 2. Confronto delle percentuali di completezza dei metadati FAIR tra il repository istituzionale Dataverse (blu, n = 365) e Zenodo (rosso, n = 520). Per ciascuna delle otto variabili binarie (author, description, DOI, license, ORCID, readme, related_pub, software) e per la variabile visibility (dataset aperti vs chiusi), le barre indicano la quota di depositi in cui il metadato è presente. Dataverse evidenzia coperture complete per author, DOI e license e una maggiore disponibilità di readme, related_pub e software, mentre Zenodo supera Dataverse per una più ampia diffusione della descrizione ma ha una percentuale di dataset aperti (visibility) sensibilmente inferiore rispetto a Dataverse.

Figura 3. Diagramma a ragnatela delle percentuali di completezza dei metadati FAIR nei repository Dataverse (blu) e Zenodo (rosso). Ogni asse corrisponde a una delle nove variabili binarie considerate — *author*, *description*, *DOI*, *license*, *ORCID*, *readme*, *related_pub*, *software* e *visibility* — e la distanza dal centro esprime la quota di depositi con metadato presente (scala 0–100 %). Dataverse evidenzia coperture complete per *author*, *DOI* e *license* nonché una maggiore diffusione di *related_pub*, *readme* e *software*, mentre Zenodo raggiunge il valore massimo sull'asse *description* e presenta una minore percentuale di dataset aperti (*visibility*).

4.2. Analisi delle licenze assegnate

Dei 365 *dataset* presenti nel Dataverse istituzionale dell’Università degli Studi di Milano, il regime giuridico prevalente è la pubblica dedicatoria CC0 1.0, scelta per circa il 70% delle collezioni. Questa licenza – una dichiarazione di “pubblico dominio” – rimuove ogni vincolo proprietario e consente il riuso, anche commerciale, senza obblighi di attribuzione; ciò favorisce la massima interoperabilità con *pipeline* di *text- and data-mining* e con progetti di ricerca. Al secondo posto (28%) compaiono licenze “Custom”, ossia schemi redatti ad hoc dai singoli autori o dai gruppi di ricerca. Soltanto l’1,4 % dei *dataset* adotta CC BY 4.0, che impone la mera menzione dell’autore, mentre un residuo 0,3 % impiega CC BY-SA 4.0, introducendo l’obbligo di distribuzione delle opere derivate con la stessa licenza. La distribuzione evidenzia quindi una marcata propensione dell’infrastruttura istituzionale verso l’apertura radicale (CC0) intervallata, però, da un nucleo consistente di soluzioni idiosincratice (*Custom*) che richiedono maggiore attenzione per i flussi di riuso e spesso sono utilizzati per *dataset* di ambito medico sanitario o per cui non è stato potuto applicare metodi di anonimizzazione.

Nei 520 *dataset* caricati su Zenodo la prima evidenza è che il 52,7 % non ha alcuna licenza dichiarata. Dal punto di vista giuridico, in mancanza di un atto di concessione, l'opera rimane protetta dal diritto d'autore: l'utente gode solo delle eccezioni di legge (*fair use/fair dealing*) e la riutilizzabilità effettiva è quindi minima. Segue CC BY 4.0 con il 38,5 %, che richiede attribuzione ma permette usi anche commerciali e opere derivate con licenze diverse, favorendo un equilibrio fra riconoscimento accademico e ampia circolazione. Il 7,3 % adotta CC0, replicando la massima apertura ma con una distribuzione molto più bassa rispetto a Dataverse. Quote marginali ricorrono a licenze con restrizioni aggiuntive: CC BY-NC 4.0 e CC BY-NC-SA 4.0 (non-commerciale, con o senza clausola *share-alike*) che limitano l'impiego a scopi non profit; e CC BY-SA 4.0 introduce la reciprocità copyleft senza vietare l'uso commerciale. Si segnalano infine pochi casi (0,4 %) di MIT License, permesso tipicamente usato per codice software che rinviano a schemi compatibili con l'*Open Definition* ma non allineati ai repertori *Creative Commons*.

Il Dataverse di UNIMI mostra una strategia di apertura, fondandosi quasi esclusivamente su CC0 e relegando a una minoranza residuale le licenze che impongono attribuzione o reciprocità. La presenza di oltre un quarto di licenze personalizzate introduce variabilità. Zenodo presenta da un lato un ampio bacino non licenziato; dall'altro, una percentuale significativa di CC BY, che, pur meno permissiva di CC0, garantisce una cornice di riuso chiara e standardizzata. La diversificazione di licenze "BY-NC" e "SA" indica in Zenodo una maggiore sensibilità a modelli di protezione graduale e *copyleft*, ma la dispersione delle scelte riduce la prevedibilità per gli utilizzatori.

In sintesi, Dataverse privilegia la massima cessione di diritti per aumentare la fruibilità scientifica, mentre Zenodo riflette tanto l'eterogeneità disciplinare dei depositanti quanto la mancanza di obblighi istituzionali stringenti, producendo un panorama nel quale la certezza giuridica oscilla tra *dataset* liberi (CC0, CC BY) e *dataset* sostanzialmente chiusi per omissione di licenza.

Tabella 7. Distribuzione delle licenze nei dataset depositati su Dataverse UNIMI (n = 365)

Licenza	n	%
CC0 1.0	256	70,14 %
Custom	103	28,22 %
CC BY 4.0	5	1,37 %
CC BY-SA 4.0	1	0,27 %

Tabella 8. Distribuzione delle licenze nei dataset depositati su Zenodo (n = 520)

Licenza	N	%
Nessuna licenza dichiarata	274	52,69 %
CC BY 4.0	200	38,46 %
CC BY-NC 4.0	1	0,19 %
CC BY-NC-SA 4.0	2	0,38 %
CC BY-SA 4.0	1	0,19 %
CC0 1.0	38	7,31 %
MIT License	2	0,38 %
Other-Open	2	0,38 %

4.3. Visibility

Nel Dataverse istituzionale quasi quattro *dataset* su cinque risultano immediatamente accessibili, confermando la linea di politica “*open by default*”. Come mostra la tabella 9, la presenza di un 22 % di collezioni chiuse è fisiologica e riflette soprattutto vincoli di riservatezza (per esempio dati contenenti informazioni personali o proprietà intellettuale terza) o embargo editoriale; la procedura di chiusura impone tuttavia la compilazione di un campo in cui si indicano i motivi per la chiusura e l’indicazione di un referente, garantendo tracciabilità e responsabilità sull’eccezione.

Il quadro di Zenodo si configura in modo diametralmente opposto: solo il 40 % dei *dataset* è realmente aperto, mentre il 60 % risulta soggetto a restrizione d’accesso. La natura eterogenea della piattaforma – che accoglie depositi sia individuali sia istituzionali, provenienti da ambiti disciplinari con livelli diversi di sensibilità dei dati – spiega in parte l’incidenza elevata di *dataset* chiusi. In Zenodo, come in Dataverse, l’interfaccia obbliga l’autore a motivare la limitazione e a fornire un contatto, ma la varietà dei depositanti comporta una maggiore propensione a utilizzare la chiusura come misura cautelare.

Tabella 9. Stato di visibilità dei dataset depositati su Dataverse-UNIMI e Zenodo.

Repository	Visibilità	n	%
Dataverse	0 (chiuso)	82	22%
Dataverse	1 (aperto)	283	78%
Zenodo	0 (chiuso)	313	60%
Zenodo	1 (aperto)	207	40%

In entrambi i *repository* la scelta di rendere non pubblici i file non compromette la reperibilità, che invece dipende dai metadati: ossia se questi restano indicizzabili, nel qual caso completano pienamente i requisiti FAIR e realizzano il paradigma “*as open as possible, as closed as necessary*”. La

ricchezza descrittiva consente infatti ai ricercatori di scoprire la collezione, comprenderne vincoli e condizioni di accesso e avviare un dialogo con il referente.

Il confronto tra l'apertura dei dati con le licenze applicate, suggerisce un interessante parallelismo: Dataverse, dove prevalgono le licenze "public domain" (CC0), presenta una quota relativamente ridotta di chiusure; Zenodo, che mostra un panorama di licenze maggiormente variegato e spesso più restrittivo, registra una maggiore frequenza di *dataset* chiusi. Ne deriva che il modello di governance istituzionale e la sensibilità disciplinare influiscono in modo congiunto sia sulla strategia relativamente alle licenze sia sulla decisione di chiudere temporaneamente o permanentemente i file.

4.4. I formati utilizzati

La scelta del formato di file incide direttamente sul riutilizzo dei dati, come evidenziato dai principi FAIR. Un formato aperto si distingue per specifiche pubbliche e liberamente utilizzabili, senza restrizioni imposte da licenze proprietarie. Diversamente, un formato chiuso o proprietario ha specifiche non divulgate (oppure disponibili ma soggette a diritti di proprietà). Questo può risultare in ostacoli al riuso e spesso costringe gli utenti a usare software dedicati. In ottemperanza ai principi di open data è sempre preferibile scegliere formati aperti, standard e ampiamente supportati per massimizzare l'interoperabilità e la longevità dell'accesso ai dati. Ad esempio, formati aperti come CSV/TSV (testo delimitato) sono i formati indicati per i dati tabellari perché sempre leggibili. Al contrario, formati proprietari come i fogli di calcolo Excel (ms/xls) o i file di statistiche SPSS (.sav) richiedono software specifici e non sono considerati ideali per l'archiviazione a lungo termine.

Su Dataverse il formato aperto più comune è il testo tabellare delimitato da tabulazioni (TSV, 165 file), seguito da **PDF** (96 file) e testo semplice **plain text** (78) – tutti formati aperti o standard de facto. Anche **CSV** compare (22 occorrenze) insieme a **JSON**, **XML** e **Markdown**, che sono formati testuali aperti. Su Zenodo analogamente i formati aperti più caricati includono **XLSX** (182 file) – foglio di calcolo Office Open XML standard ISO – oltre a **ZIP** (126) e **TXT** (43), **PDF** (25) e **CSV** (22), tutti considerati formati aperti o almeno standard pubblici. Questa prevalenza di formati aperti riflette buone pratiche di condivisione perché si scelgono *formati di file aperti, ampiamente usati e interdisciplinari, che* migliorano l'accesso ai dati.

Per quanto riguarda i formati proprietari in Dataverse si trovano, ad esempio, 29 file in formato **DOCX** (documento Microsoft Word OpenXML) – tecnicamente uno standard aperto ISO, ma legato all'ecosistema Microsoft – e 16 file **XLSX** (Excel OpenXML). Ancora presenti, sebbene meno frequenti, sono formati Microsoft proprietari legacy come **DOC** (1 file) e **XLS** (indicati come vnd.ms-excel, 6 file), oltre a un file **MS Access** (vnd.palm potrebbe riferirsi a database Palm, 1 file). Su Zenodo compaiono 9 file **DOCX** e 7 **DOC**, 6 **XLS**. In alcuni casi sono utilizzati formati di software statistico proprietari: Zenodo presenta 4 file **SPSS .sav** e 1 file **Stata .dta**, mentre Dataverse riporta formati SPSS/Stata (come application/x-stata o application/x-spss). Questi formati chiusi possono limitare il riutilizzo se il ricercatore non possiede il software adeguato. Ad esempio, il formato SPSS **.sav** non è pubblicamente documentato e richiede SPSS o conversione per

leggerlo; similmente **.dta** di Stata, pur con specifiche parzialmente pubblicate, è legato a uno specifico programma. Anche formati di compressione proprietari come **RAR** compaiono (4 file su Zenodo), contrapposti ad archivi **ZIP/7z** che sono aperti.

Oltre alla distinzione aperto/chiuso, i formati caricati possono essere raggruppati per **tipologia di contenuto**. Di seguito sono evidenziate le principali categorie di formati presenti, con esempi tratti dai dati di utilizzo:

- **Dati tabulari e fogli di calcolo:** Una fetta consistente dei file riguarda dati strutturati in tabelle. Formati come **CSV** e **TSV** (valori separati da virgole o tabulazioni) sono molto diffusi – ad esempio 165 file TSV su Dataverse – e rappresentano **formati aperti** consigliati per *dataset* tabellari. Spesso i dati tabulari sono anche condivisi come fogli di calcolo: su Zenodo il formato più frequente è **.xlsx** (182 occorrenze), basato sullo standard aperto OpenXML di Microsoft Excel, mentre Dataverse ha alcune occorrenze di XLSX (16) e converte molti di questi in **.tab**. Sono presenti formati di software statistici: ad esempio Zenodo elenca file **.sav** (SPSS, 4 casi) e **.dta** (Stata, 1 caso). Questi contengono dati tabellari con metadati (etichette, codifiche) propri dei programmi in questione. In Dataverse, grazie al processo di ingestione, i dati da SPSS/Stata vengono estratti e salvati come testo delimitato per una maggiore neutralità. In sintesi, la categoria dei dati tabulari include sia **formati testuali aperti** (CSV, TSV) sia **fogli di calcolo** (XLSX, ODS) e **dataset proprietari** di software (sav, dta), riflettendo le diverse pratiche dei ricercatori nel preparare i dati.
- **Documenti di testo e PDF:** Molti *dataset* includono documentazione, articoli o descrizioni in forma di documenti. Il formato **PDF** è molto comune su entrambe le piattaforme (96 file su Dataverse, 25 su Zenodo) ed è uno standard aperto (ISO 32000) ampiamente utilizzato per la conservazione di documenti leggibili. I *dataset* contengono anche file di videoscrittura: **DOCX**, **DOC** legacy, **RTF** (Rich Text Format, 1 caso), **ODT** (OpenDocument Text-formato aperto, 1 file su Dataverse) rientrano nella categoria dei documenti testuali. In ottica di riuso, i PDF offrono stabilità e fedeltà di stampa ma non sono facilmente **riutilizzabili per estrarre dati**; i formati Word/ODT conservano più struttura e sono editabili.
- **Immagini:** Numerosi *dataset* includono immagini, ad esempio grafici, mappe, foto di osservazioni o screenshot di output. I formati più ricorrenti sono **TIFF** (33 file su Dataverse, 10 .tif su Zenodo) e **JPEG** (29 file .jpeg su Dataverse, 4 .jpg su Zenodo). **PNG** è presente (6 file su Dataverse) e anche un caso di **BMP**. Questi formati immagine sono tutti standard aperti o comunque pubblici: JPEG e PNG sono diffusissimi per immagini raster con compressione (lossy per JPEG, lossless per PNG), mentre TIFF è un formato adatto ad archiviazione senza perdita (usato ad esempio per scansioni). L'uso di TIFF e PNG suggerisce che alcuni *dataset* prediligono immagini di alta qualità o che preservano metadati integrati. Le immagini sono utili come parte dei *dataset* (ad es. foto di campioni, mappe geografiche, grafici supplementari) ma di per sé sono **dati non elaborabili** senza interpretazione e contesto. Dal punto di vista dei formati, **TIFF/PNG/JPEG** sono considerati formati **aperti** e ben supportati, quindi non pongono problematiche di accesso.
- **Audio e Video:** In misura minore, compaiono file multimediali. Su Dataverse si registrano alcuni video in **MP4** (15 file), e singoli casi di **AVI** (1) e **MPEG** (1); per l'audio compaiono

WAV (1) e **M4A** (1). Zenodo include 2 file **MP4**. I formati **MP4**, **AVI** e **MPEG** sono standard di compressione diffusi (MP4 è uno standard ISO/IEC per contenitore video H.264/AVC, AVI è un formato Microsoft ma di pubblico dominio, MPEG-1/2 sono standard ISO). **WAV** è un formato non compresso per audio PCM (Pulse Code Modulation, derivato da Microsoft RIFF ma ampiamente documentato) e **M4A** è un contenitore audio generalmente AAC/MPEG-4. Tutti questi formati sono leggibili con player comuni e biblioteche open source, quindi per l'accesso non presentano barriere. Per la conservazione a lungo termine, i formati come WAV (audio non compresso) sono preferiti per qualità, mentre per i video l'MP4 è un compromesso compatibilità/dimensione. In ottica FAIR, assicurare la presenza di metadati (es. codec usati, o descrizioni delle registrazioni) è importante oltre al formato in sé.

- **Codice e script eseguibili:** Molti *dataset* di ricerca includono anche componenti di **codice**, script per l'analisi o notebook computazionali, fondamentali per la riproducibilità. In Dataverse si trovano 5 **script Python** (x-python), 2 **script Python** generici (x-python-script), 3 **notebook Jupyter** (x-ipynb+json), 2 **notebook R** (x-r-notebook), 1 **script R** (x-r-syntax), 1 **script shell** (x-sh), 1 **script Go** (x-go). Questi sono tutti formati di testo **plain** contenenti codice sorgente (es. .py, .ipynb, .R, .sh, .go), quindi **aperti** per definizione (leggibili con un editor). Zenodo elenca pochi file di codice nei primi posti, tra cui 2 file **.m** (script MATLAB/Octave) e 1 file **.yaml** (YAML, formato testuale per configurazioni). Il fatto che Dataverse categorizzi chiaramente file di script indica l'attenzione a tracciare tali materiali. La presenza di codice aumenta il valore dei *dataset* permettendo di **riprodurre** analisi o elaborazioni. I formati coinvolti in questa categoria sono tipicamente **testo strutturato** (codice sorgente, JSON per notebook, YAML/XML per configurazioni) e sono **interoperabili** (leggibili su qualsiasi piattaforma). In termini di formati file, l'uso di **notebook Jupyter (.ipynb)** è significativo perché combina codice, output e descrizioni in un unico documento JSON – la sua presenza (3 in Dataverse) mostra l'adozione di pratiche di data science **reproducible research**.
- **Archivi compressi e pacchetti di file:** Un'altra tipologia trasversale è quella degli **archivi compressi**, utilizzati per raggruppare molti file o cartelle in un unico pacchetto. Su Zenodo l'uso di archivi è molto frequente: **.zip** è il secondo formato più comune (126 occorrenze) e troviamo anche **.gz** (21 file), **.tgz** (1) e **.bz2** (1), oltre ai già citati 4 **.rar** (proprietary) e 2 **.7z** (menzionati come **.x-7z-compressed** su Dataverse, 2 casi). Su Dataverse invece **ZIP** appare solo 8 volte e **gzip** 20 volte (sommando **gzip** e **x-gzip**), suggerendo che su Dataverse i depositanti tendono a caricare file. Questa differenza può derivare dalla diversa **struttura dei repository**: Dataverse permette di organizzare più file in un *dataset* pubblicato unitario, mentre gli utenti Zenodo spesso caricano un unico file (per es. un zip contenente tutti i dati e documenti). I formati di compressione citati (**ZIP**, **GZIP**, **BZIP2**, **7Z**) sono tutti formati aperti o comunque con implementazioni libere, ampiamente supportati su ogni sistema operativo. L'uso di archivi facilita il download in blocco e il mantenimento di gerarchie di file. D'altro canto, dal punto di vista FAIR, caricare tutto come un unico archivio può ridurre la **granularità** e la **scoperta** dei singoli file (il repository mostra meno metadati file-specifici). È quindi opportuno bilanciare convenienza e visibilità: ad esempio, Zenodo mostra solo l'estensione **.zip** ma non i formati interni, mentre Dataverse elencando file separati rende chiaro se c'è un CSV, un PDF, ecc.

- **Formati scientifici specifici:** Infine, emergono alcuni formati legati a dati scientifici specifici di dominio. Ad esempio, su Zenodo compaiono 4 file **.fastq** – formato testuale aperto per sequenze di DNA grezze, comunemente usato in **bioinformatica** – e 4 file **.gff3** (General Feature Format v3, testo strutturato per annotazioni genomiche). Questi formati, essendo standard comuni nei rispettivi campi, possono per questo essere considerati **aperti** e creati per favorire lo scambio di dati biologici poiché si suppone che tutti i ricercatori dell'area abbiano i software per leggere e riutilizzare, manipolare id ati. Zenodo mostra anche 4 file **.pzfx** e 3 **.pzf**, che corrispondono al formato di GraphPad Prism (software di analisi statistica per dati scientifici, formato in parte XML ma chiuso all'interno dell'applicazione). Su Dataverse, compaiono formati come **GraphML** (xml-graphml, 1 file) per rappresentare grafi in XML (standard aperto), **.pdb** (x-pdb, 1 file), formato Protein Data Bank (testo strutturato per strutture molecolari **3D**, aperto). Inoltre, **HDF5** (x-hdf5, 1 file su Dataverse) è un formato aperto molto usato in fisica/ingegneria per dati voluminosi e gerarchici. Questi formati specialistici rientrano nei **formati aperti disciplinari** (es. FASTQ, GraphML, PDB, GFF sono tutti con specifiche pubbliche) oppure in formati proprietari di strumenti (es. Prism.pzfx, formati di sensori). La loro presenza nei repository evidenzia l'importanza di **standard di comunità**: i *dataset* biologici tendono a usare formati come FASTQ e GFF3 perché sono interoperabili tra laboratori. Dove vengono usati formati proprietari, andrebbe idealmente fornita documentazione o conversioni.

In conclusione, l'analisi dei formati usati in Dataverse e Zenodo mostra una **ampia varietà tipologica**, con prevalenza di formati **aperti** o standard. I dati tabellari e testuali (CSV, TSV, PDF, TXT, XLSX) costituiscono una parte importante, affiancati da immagini e da altri tipi di file. La presenza sia di formati aperti sia di alcuni formati chiusi sottolinea che, sebbene la comunità scientifica riconosca l'importanza di formati aperti per il riutilizzo (con repository che esplicitamente li preferiscono), nella pratica convivono esigenze diverse e alcuni strumenti proprietari rimangono in uso. È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare sull'uso di formati aperti (quando possibile) e garantire che i dati depositati — qualunque sia il formato — siano accompagnati da metadata e documentazione adeguata.

4.5. La FAIRness aumenta nel tempo?

L'attività di caricamento nei due *repository* evidenzia traiettorie divergenti (Tabella 10 e Figura 4). Dataverse-UNIMI parte con volumi limitati (9 *dataset* sia nel 2019 sia nel 2020) ma registra una crescita quasi esponenziale: 39 depositi nel 2021, 91 nel 2022 e oltre cento l'anno nei bienni successivi, fino a raggiungere 111 *dataset* nei primi mesi del 2024. La curva di Zenodo presenta l'andamento opposto: il picco si colloca nel 2021 con 122 depositi, mentre dal 2022 in poi il flusso si riduce progressivamente, scendendo a 65 *dataset* nel 2024. Il dato suggerisce che, per la comunità di riferimento, il Dataverse istituzionale sia divenuto la piattaforma preferenziale man mano che l'infrastruttura si consolidava e che cresceva il supporto interno alla gestione dei dati, mentre Zenodo rimane un canale complementare, adatto per pubblicazioni rapide o per progetti che non ricadono sotto il mandato d'Ateneo.

Tabella 10. Numero di dataset depositati per anno (2019-2024).

Repository	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dataverse	9	9	39	91	106	111
Zenodo	23	107	122	90	113	65

Figura 4. Evoluzione temporale dei dataset caricati su Dataverse (blu) e Zenodo (rosso) (2019-2024).

Per valutare ulteriormente l'evoluzione della FAIRness si è adottato un approccio quantitativo basato su sette indicatori binari: presenza di DOI, firma autoriale, identificativo ORCID, *link* a pubblicazioni collegate, file README, descrizione testuale del *dataset* e licenza esplicita (Figura 5). Ogni variabile assume valore 1 se il requisito è soddisfatto per il singolo *dataset*, 0 in caso contrario. I *dataset* sono poi aggregati per anno e per *repository*; la media aritmetica di ciascun indicatore, moltiplicata per cento, restituisce la percentuale di collezioni che in un dato anno rispettano quel requisito. Il risultato è riassunto alla Figura 5, in cui le linee blu (Dataverse) e rosse (Zenodo) tracciano l'andamento temporale per ciascun indicatore.

Figura 5. Evoluzione temporale della FAIRness (2019-2024). Quote percentuali di dataset che, in ciascun anno, soddisfano i sette requisiti di metadateazione (DOI, autore, ORCID, legame con pubblicazioni, README, descrizione, licenza). La linea blu corrisponde a Dataverse-UNIMI, la linea rossa a Zenodo. Ogni pannello mostra l'andamento di un singolo indicatore; l'asse Y riporta la percentuale di copertura, l'asse X gli anni di deposito.

Il DOI e l'indicazione degli autori hanno sempre una copertura totale in entrambi i *repository*, poiché l'assegnazione di identificativi permanenti e la titolarità della ricerca sono indicatori prodotti automaticamente dai due *repository*. Gli altri indicatori invece mostrano margini di progressivo affinamento.

Descrizione e *readme* sono gli ambiti in cui la crescita è più marcata per Dataverse. La descrizione del *dataset*, dopo il minimo del 28 % nel 2021, sale al 76 % nel 2024; il *readme*, assente nel 2019 e assente nel 2021, copre oltre la metà dei *dataset* più recenti. L'incremento coincide con l'avvio, nel 2022, dei corsi sulla gestione dei dati FAIR organizzati dalla Direzione PQPOS: la didattica sembra aver inciso soprattutto sulla documentazione descrittiva, suggerendo che il supporto ai ricercatori e la verifica da parte delle *data stewards* sulla regolarità dei dati pubblicati, hanno inciso sull'applicazione delle *policy* di *Open Data*. Zenodo, pur partendo da livelli più alti di descrizione (circa 90 %), non mostra progressi analoghi sui *readme*, che restano marginali (< 7 % nel 2024); ciò indica che, in assenza di un presidio istituzionale, la cultura delle politiche di *open data* fatica a radicarsi.

L'indicatore ORCID segue dinamiche interessanti: Dataverse registra una mancanza nel 2021 (10 %) quando il numero di depositi aumenta, segno che l'infrastruttura ha attirato anche ricercatori non ancora abituati a collegare l'identificativo personale ai dati. Dal 2022 la percentuale risale stabilmente fino a superare il 60 % nel 2024, verosimilmente grazie alle linee guida introdotte nei corsi. Zenodo, per contro, oscilla fra il 39 % e il 50 % senza una tendenza netta.

Sul fronte licenza, Dataverse mantiene la completezza dal primo anno, mentre Zenodo vive un'interruzione di coerenza tra 2020 e 2023, quando appena un terzo–metà dei *dataset* dichiara la licenza. Solo nel 2024 la copertura torna a sfiorare il 100 %: l'impennata è forse effetto di campagne di sensibilizzazione più recenti della comunità internazionale, ma resta un disallineamento intermedio che ha potenzialmente ridotto la chiarezza dei diritti di riuso per migliaia di file.

L'analisi delle *related publications* evidenzia una forte propensione in Dataverse a collegare *dataset* e pubblicazioni, con picchi oltre il 90 % (2021) e un assestamento attorno al 70–80 % negli anni più recenti. Zenodo rimane invece su valori sotto il 20 %, confermando una pratica depositaria più basilare e meno integrata col ciclo di vita della ricerca.

Nel complesso, Dataverse UNIMI mostra un percorso di maturazione pronunciato dal 2022 in avanti, con progressi significativi su descrizioni, *readme* e uso di ORCID, a testimonianza dell'efficacia dei programmi formativi interni. Zenodo, pur garantendo da sempre DOI e autore, evolve più lentamente sugli altri pilastri FAIR e presenta fluttuazioni marcate, soprattutto per la licenza. La convergenza di tutti gli indicatori verso la piena copertura rimane un obiettivo ancora da raggiungere; la traiettoria di Dataverse suggerisce che interventi strutturati di supporto e formazione possono tradursi in miglioramenti misurabili nella qualità dei metadata, favorendo una pratica di condivisione che risponde al paradigma “*as open as possible, as closed as necessary*” in modo sempre più consapevole.

4.6. Analisi delle corrispondenze Multiple (MCA)

Per visualizzare in maniera compatta come i *dataset* depositati nei due repositories differiscono per qualità di metadata è stata impiegata l'Analisi delle corrispondenze Multiple (MCA). Il procedimento trasforma la presenza o assenza dei metadata FAIR (*DOI; author; ORCID; related publication; readme; description; license*), in una matrice di zero e uno. Su questa matrice si calcola la distanza chi-quadrato tra i profili dei singoli *dataset* e, attraverso una scomposizione ai valori singolari, si ricavano nuovi assi ortogonali che spiegano la quota massima possibile di variazione congiunta delle categorie. Ogni *dataset* viene proiettato in questo spazio, cosicché la distanza fra i punti rifletta il grado di somiglianza nei pattern di metadata (Figura 6). La variabile *repository* è stata trattata come qualitativa supplementare, così da visualizzare ma non influenzare la soluzione fattoriale. Ne risulta una mappa bidimensionale in cui due punti ravvicinati corrispondono a *dataset* che condividono *pattern* molto simili di presenza/assenza dei sette descrittori FAIR.

La prima dimensione, responsabile del 28,9 % della varianza totale, oppone nettamente i *dataset* allineati a buone pratiche di documentazione — licenza dichiarata, presenza di README e

collegamento a pubblicazioni — a quelli che ne sono privi. L'estremo positivo dell'asse ospita quindi le collezioni più “legally & contextually rich”, mentre l'estremo negativo agglomera *dataset* sprovvisti di indicazioni sui diritti o di istruzioni d'uso. La seconda dimensione, che aggiunge un ulteriore 18,8 % di varianza, riflette soprattutto la qualità descrittiva: in alto si collocano i *dataset* privi di descrizione testuale, in basso quelli corredati di descrizione, identificativi ORCID e README.

La distribuzione dei punti —i.e. *dataset*— rivela due nuvole in parte sovrapposte ma chiaramente disallineate. L'ellisse rossa, che racchiude i *dataset* Dataverse, si addensa nella zona “virtuosa” del primo quadrante, segno che la piattaforma istituzionale garantisce in media un maggiore presidio sui diritti di riuso e sulla documentazione. L'ellisse blu, associata a Zenodo, si dispone prevalentemente nel quadrante opposto, dove incide la mancanza di licenza e di README. Questa dicotomia è corroborata dai contributi delle categorie ai primi assi: per la dimensione 1 i pesi maggiori derivano dall'assenza di licenza (26 %) e, in senso opposto, dalla presenza di README e di riferimenti bibliografici; per la dimensione 2 la quota più elevata è attribuibile all'assenza di descrizione (31 %), seguita dall'uso di ORCID e dal README.

Pur restituendo un'immagine dicotomica, la mappa mostra anche un'area di parziale intersezione: alcuni *dataset* Zenodo raggiungono livelli di metadati comparabili a quelli di Dataverse, mentre non mancano, nel repository istituzionale, depositi che soffrono di carenze descrittive. L'insieme delle evidenze, tuttavia, converge nel segnalare una distanza sistematica fra i due ambienti. Negli anni più recenti Dataverse-UNIMI tende a posizionarsi stabilmente nel quadrante più “FAIR-compliant”, risultato imputabile sia alle linee guida introdotte a partire dal 2022 sia ai corsi di formazione rivolti ai ricercatori; Zenodo, al contrario, conserva un'eterogeneità più marcata, in cui coesistono *dataset* ottimamente annotati e *dataset* con gravi lacune sul piano legale e narrativo.

In conclusione, l'analisi MCA fornisce una sintesi visiva e quantitativa che conferma e integra le analisi longitudinali: il repository istituzionale, sostenuto da politiche e supporto dedicato, risulta progressivamente più coerente con i principi FAIR, mentre la piattaforma generale di Zenodo manifesta una variabilità maggiore, riflesso della pluralità di pratiche e dell'assenza di un presidio istituzionale sistematico.

Figura 6. Mappa fattoriale MCA dei dataset depositati su Dataverse-UNIMI (punti rossi) e Zenodo (punti blu). L'asse orizzontale (Dim 1 = 28,9 % di varianza) riflette un continuum che va dall'assenza di licenza, README e pubblicazioni collegate alla loro piena presenza; l'asse verticale (Dim 2 = 18,8 %) contrappone dataset privi di descrizione a dataset corredati di descrizione, ORCID e README. Le ellissi delineano le regioni di dispersione al 95 % per ciascun repository.

ALLEGATI

Allegato 1. Confronto Dataverse UNIMI e Zenodo: funzioni di sistema, indicizzazione e ricerca.

n.	Campo	Presente in Dataverse UNIMI	Presente in Zenodo	Commento
1	Indicizzazione	SI	SI	Entrambi in OpenAIRE, OpenDOAR, OpenAlex
2	Comparsa nei motori di ricerca	SI	NO	Effettuando la ricerca di un dataset con il suo titolo (o una parte) in un qualsiasi motore di ricerca, è stato rilevato come i dataset depositati in Dataverse vengano trovati e restituiti tra i risultati da browser; non così per i dataset depositati in Zenodo che, invece non, compaiono tra i risultati del motore di ricerca
3	Adozione di uno schema standard di metadati	SI	SI	In entrambi i repository il principale schema standard di metadati disponibile è il DublinCore
4	Raccolta automatica dei metadati secondo il protocollo OAI-PMH	SI	SI	--
5	Assegnazione di DOI	SI	SI	In Dataverse il DOI viene assegnato automaticamente al momento della creazione del dataset; in Zenodo, invece, il campo è <i>mandatory</i> , ma è l'utente che deve indicare se il record che si sta caricando ha già associato un DOI o se lo si vuole assegnare
6	Provider del DOI	SI	SI	In entrambi i repository i DOI vengono forniti da DataCite

Allegato 2. Confronto Dataverse UNIMI e Zenodo: caricamento e gestione dei file di dati.

n.	Campo	In Dataverse UNIMI	In Zenodo	Commento
1	Numero di file	Non c'è limite	Fino a 100 file per record	Su Dataverse non ci sono limiti tecnici per il numero di file caricati in un singolo dataset; tuttavia, oltre un certo numero di file il loro caricamento è rallentato
2	Dimensioni del singolo dataset	Non c'è limite	Fino a 50 GB	Su Dataverse non c'è un limite tecnico per la dimensione del singolo dataset, quanto per la dimensione del singolo file: se eccede qualche GB è necessario caricarlo attraverso il centro di supporto.
3	Caricamento di cartelle compresse	Consentito	Consentito	In entrambi i repository il sistema rende visibile la struttura ad albero data alla cartella compressa
4	Formati di file consentiti	Tutti	Tutti	In entrambi i repository, se il file è in formato aperto viene ingerito da sistema e reso visibile in un'anteprima online ; se, invece, il file è in un formato chiuso non viene visualizzata l'anteprima, ma il file resta scaricabile nel suo formato originale. In Dataverse, le data stewards hanno stilato linee guida per la gestione dei file tabellari e, in caso ci siano problemi di caricamento dei file o di ingestione, controllano i singoli file

Allegato 3. Confronto Dataverse UNIMI e Zenodo: campi di metadati disponibili.

n	Campo	Presente in Dataverse UNIMI	Presente in Zenodo	Commento
1	<i>Resource type</i>	NO	SI – mandatory	In Dataverse tale indicazione non è necessaria , poiché tutti i record inseriti sono dataset, essendo un repository dedicato solo ai dati; al contrario, essendo Zenodo un repository generalista è essenziale inserire questa informazione: è possibile scegliere tra <i>dataset, event</i> , diverse tipologie di <i>image, lesson, other, physical object, presentation, poster</i> , diverse tipologie di <i>publication, software, workflow</i>
2	<i>Title</i>	SI – mandatory	SI – mandatory	In Dataverse le data stewards hanno stilato delle linee guida per armonizzare le differenti intitolazioni dei dataset, in modo che siano immediatamente riconoscibili come dati correlati ad una pubblicazione scientifica (“Replication data for”), dati di lavoro (“Work data for”) o altro; diversamente, in Zenodo, la scelta del titolo è a discrezione dell’utente creatore del dataset: si trovano, perciò titoli di dataset uguali a quello della pubblicazione correlata, titoli incompleti o poco comprensibili (e.g. “Data for publication”), senza alcuna omogeneità
3	<i>Subtitle</i>	SI	SI	--
4	<i>Alternative title</i>			
5	<i>Alternative URL</i>			
6	<i>Creators/ Authors</i>	SI – mandatory	SI – mandatory	In Dataverse solo nome e cognome sono obbligatori; diversamente in Zenodo solo il cognome è obbligatorio. In nessuno dei due repository l’indicazione dell’affiliazione e dell’ ORCID è obbligatoria, ma le data stewards controllano che questi campi siano sempre presenti in Dataverse
7	<i>Point of contact</i>	SI – mandatory	NO	In Dataverse è obbligatorio indicare l’indirizzo email da contattare per informazioni: appare oscurato, ma cliccabile degli utenti, accanto al titolo del dataset ; diversamente, in Zenodo per poter contattare l’utente creatore o responsabile del dataset per informazioni, è necessario cliccare sul suo nominativo e, se presente, sul suo ORCID, venire re-indirizzati alla pagina personale ORCID e, lì, accedere al suo indirizzo email
8	<i>Depositor</i>	SI	NO	In Dataverse il nominativo dell’utente creatore del dataset inserito automaticamente al momento della creazione dello stesso, garantendo trasparenza
9	<i>Contributors</i>	SI	SI	In entrambi i repository è possibile scegliere tra numerosi ruoli (e.g. <i>data collector, data curator, WP leader</i> , etc) da associare ai nominativi: l’elenco di ruoli disponibili è uguale per entrambi i repository. Pur non essendo un campo obbligatorio, in Dataverse le data stewards controllano che nei dataset di progetti con più beneficiaria siano presenti queste informazioni
10	<i>Description</i>	SI – mandatory	SI	In Dataverse la compilazione della descrizione è obbligatoria; inoltre, le data stewards controllano che sia conforme al dataset, che indichi il suo scopo, come è stato costruito, le relazioni tra i file, le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati, per aumentare l’interoperabilità, la comprensione il riuso del dataset stesso. In Zenodo, invece, il campo è compilabile a discrezione dell’utente creato del dataset: si trovano, perciò, descrizioni uguali al titolo del dataset, descrizioni incomplete o poco comprensibili, o anche nessuna descrizione
11	<i>Subject</i>	SI – mandatory	SI	In Zenodo questo campo è unito a <i>Keyword</i> , mentre in Dataverse sono separati

12	<i>Keywords</i>	SI	SI	In Zenodo questo campo è unito a <i>Subject</i> , mentre in Dataverse sono separati. Inoltre, in Dataverse, le data stewards controllano che le keywords siano sempre presenti ed è anche possibile associare alle parole chiave anche i vocabolari controllati disciplinari di riferimento
13	<i>Language</i>	SI	SI	--
14	<i>Topic classification</i>	SI	NO	In Dataverse è possibile associare anche vocabolari controllati disciplinari di riferimento
15	<i>Series</i>	SI	NO	Si tratta dell'indicazione dell'appartenenza del dataset a una serie di dataset collegati (specifico per i dati)
16	<i>Publication date</i>	SI – <i>default</i>	SI – <i>mandatory</i>	Significativamente, in Dataverse viene assegnata automaticamente dal sistema al momento della creazione del dataset; mentre in Zenodo è l'utente che deve inserirla manualmente
17	<i>Dates</i>	NO	SI	In Zenodo possono essere indicate le date di accettazione, ritiro, sottomissione, aggiornamento, etc (specifico per le pubblicazioni, più che per i dati)
18	<i>Date of collection</i>	SI	NO	Campi specifici per i dati
19	<i>Production date</i>			
20	<i>Distribution date</i>			
21	<i>Time period</i>			
22	<i>Production location</i>			
23	<i>Distributor</i>			
24	<i>Publisher</i>	NO	SI	Di default viene indicato Zenodo
25	<i>Producer</i>	SI	NO	In Dataverse possono essere indicate la persona o l'istituzione che hanno coordinato la parte economica e amministrativa che ha portato alla produzione dei dati
26	<i>Funding information</i>	SI	SI	Il metadato è disponibile in entrambi i repository, ma in Dataverse le data stewards controllano che nei dataset di progetti finanziati questa informazione sia sempre presente
27	<i>Related works</i>	NO	SI	In Zenodo è possibile indicare materiali differenti, tra cui <i>dataset, event</i> , diverse tipologie di <i>image, lesson, other, physical object, presentation, poster</i> , diverse tipologie di <i>publication, software, workflow</i> , con indicazione dell'identificativo persistente associato. È possibile anche indicare in che relazione stanno i due record (<i>is identical to, is cited by, is variant form of, etc</i>).
28	<i>Related publication</i>	SI	NO	In Dataverse, è possibile indicare la citazione completa e l'identificativo persistente associato alla specifica pubblicazione scientifica correlata al dataset. Non è un campo obbligatorio, ma le data stewards controllano che queste informazioni (anche la presenza del PID) siano sempre presenti nel caso di dataset correlati a pubblicazioni scientifiche
29	<i>Related material</i> <i>Related dataset</i>	SI	NO	Campi specifici per i dati
30	<i>References</i>	SI	SI	In Zenodo, questo è un campo al cui interno possono essere indicati riferimenti differenti, ed è particolarmente utile per gli articoli citati in altri articoli; tuttavia, alcuni utenti indicano anche la <i>related publication</i> qui, nonostante non sia il campo corretto
31	<i>Software</i>	SI	SI	In Dataverse è possibile indicare il nome del software usato per creare il dataset e della sua versione (specifico per i dati); in Zenodo, invece, si può indicare l'url dove il software è stato depositato e del linguaggio di programmazione usato (più specifico per le pubblicazioni, che per i dati)
32	<i>Version</i>	NO	SI	Indicazione della versione del software usato se si stanno depositando codici o dataset

33	<i>Publishing information</i>	SI	SI	In Dataverse (dove questo campo è chiamato <i>Journal metadata</i>) è l'indicazione di: titolo del volume, numero, data di pubblicazione e tipologia di contributo a cui sono associati i dati. Diversamente, in Zenodo è l'indicazione dettagliata della rivista, libro o report di cui il record depositato in Zenodo è parte, oppure tutti i dettagli riferiti a tesi e dissertazioni (specifico per le pubblicazioni, più che per i dati)
34	<i>Conference</i>	NO	SI	In Zenodo si possono dare indicazioni dettagliate sull'evento al quale la presentazione o il poster sono stati presentati (specifico per le pubblicazioni, più che per i dati)
35	<i>Notes</i>	SI	NO	In Dataverse, le data stewards invitano a compilare questo campo con indicazioni dalla varia natura (e.g. formato dei file depositati nel dataset e come aprirli se chiusi); uno spazio del genere in Zenodo non sembra essere presente
36	<i>Data Type</i>	SI	NO	Campi specifici per i dati: in particolare, le data stewards suggeriscono sempre di compilare il campo <i>Data Type</i> per rendere immediatamente comprensibile che tipo di dati sono contenuti nel dataset
37	<i>Data source</i>			
38	<i>Origin of historical sources</i>			
39	<i>Characteristics of sources</i>			
40	<i>Documentation and access to sources</i>			
41	<i>Domain specific metadata</i>	SI	SI	In entrambi i repository è possibile selezionare più domini: <i>Geospatial metadata, Social Science and Humanities Metadata, Astronomy and Astrophysics Metadata Life Sciences Metadata</i> in Dataverse; <i>Biodiversity e Audiovisual Core</i> in Zenodo. Per ognuno di questi, più campi di metadati sono disponibili

Allegato 4. Confronto Dataverse UNIMI e Zenodo: licenze, visibilità, termini di accesso e utilizzo.

n.	Campo	Presente in Dataverse UNIMI	Presente in Zenodo	Commento
1	<i>License</i>	SI – mandatory	SI	In Dataverse la licenza di default è la CC0, ma l'utente creatore del dataset può scegliere tra altre licenze aperte <i>Creative Commons</i> o definirne una <i>custom</i> ; le data stewards controllano che ci sia conformità tra la licenza e i termini di accesso indicati . Similmente, in Zenodo la licenza di default è la CC BY e l'utente creatore del dataset può scegliere tra un'ampia platea di licenze aperte o definirne una <i>custom</i> ; tuttavia, si può anche scegliere di rimuovere la licenza e non associarne nemmeno una al dataset, non essendo un campo obbligatorio
2	<i>Visibility</i>	SI – default	SI – default	In entrambi i repository è possibile scegliere l'accesso pubblico oppure l'accesso ristretto; solo in Dataverse, tuttavia, è possibile scegliere l'accesso ristretto solo per alcuni file selezionati . Un'altra importante differenza è che in entrambi i repository, se l'accesso al dataset è ristretto, i metadati sono sempre pubblici, tuttavia in Zenodo non è possibile vedere l'elenco dei file presenti nel dataset (elemento limitante), mentre in Dataverse è sempre possibile vedere l'elenco dei file (chiusi) presenti nel dataset
3	<i>Copyright</i>	NO	SI	--
4	<i>Terms of use</i>	SI – mandatory	NO	In Dataverse se si chiude l'accesso al dataset è obbligatorio compilare questo campo: è l'utente creatore del dataset che può definire a quali condizioni definire questi termini

5	<i>Confidentiality declaration</i>	SI	NO	Campi specifici per i dati
6	<i>Special permissions</i>			
7	<i>Restrictions</i>			
8	<i>Citation requirements</i>			
9	<i>Depositor requirements</i>			
10	<i>Conditions</i>			
11	<i>Disclaimer</i>			
12	<i>Request access</i>	SI	SI	In Dataverse è l'utente creatore del dataset che può scegliere se abilitare la richiesta di accesso o meno, a seconda dei termini indicati sotto; diversamente, in Zenodo la possibilità di richiedere l'accesso viene indicata automaticamente dal sistema quando si sceglie di chiudere l'accesso al dataset
13	<i>Terms of Access for Restricted Files</i>	SI	NO	In Dataverse è in questo campo che è possibile, per esempio, indicare che il dataset è sottoposto a embargo. In particolare, le data stewards controllano che questa informazione sia sempre indicata in caso ci siano file ad accesso ristretto nel dataset
14	<i>Embargo</i>	NO	SI	In Zenodo è possibile indicare il periodo e le motivazioni per l'embargo; diversamente in Dataverse questo campo non è presente, ma l'utente creatore può indicare le motivazioni per l'embargo e il periodo nei <i>Terms of Access</i> sopra indicati. Parte del lavoro operato dalla data stewards implica anche il controllo che dopo tali limiti temporali i dati vengano aperti
15	<i>Depositor Requirements</i>	SI	NO	Campi specifici per i dati
16	<i>Confidentiality Declaration</i>			
17	<i>Original Archive Availability Status</i>			
18	<i>Data Access Place</i>			
19	<i>Contact for Access</i>			
20	<i>Size of Collection</i>			
21	<i>Study Completion</i>			
22	<i>Guestbook</i>	SI	NO	In Dataverse è possibile tenere traccia di tutti gli utenti che hanno visualizzato e scaricato i file e per quali ragioni
23	<i>Private Link</i>	SI	SI	In entrambi i repository è possibile generare un link privato e protetto che possa essere condiviso con i revisori della pubblicazione correlata al dataset per rendere loro accessibili i dati durante il processo di revisione, quando il dataset è ancora non pubblicato (o sotto embargo)